

VERTIKAL SHPINDELLI PAXTA TERISH MASHINASI TERISH APPARATI SHPINDELLARINI O'LCHOV- NAZORAT QURILMASI TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6094585>

Gulmatov Akmal Bahodirovich

Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Mashinasozlik Fakulteti assistent

Xo'jayev Jaloladdin Ilxom o'g'li

Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Mashinasozlik Fakulteti talaba

Annotatsiya: Tezida O'zbekiston korxonalarida ishlab chiqarilayotgan vertikal shpindelli (VSH) paxta terish mashinasi (PTM) ishlab chiqarilmoqda va bu PTM terish apparati yig'ilayotganda yo'l qo'yiladigan asosiy kamchiliklardan bittasi shpindellar o'z o'qi atrofida talab qilingan darajada aylanmayotganligi va uni bartaraf qilish uchun shpindelli baraban ustidaga o'rnatiladigan o'lchov nazorat qurilmasi tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: Vertikal shpindelli (VSH), paxta terish mashinasi (PTM), shpindel, baraban, fotoelektrik datchik, induktiv datchik.

Yetishtirilgan paxta hosilini qisqa muddatlarda nobud qilmay, yog'ingarchiliklarga qoldirmay terib olish hamma vaqt ham dolzarb bo'lgan. Paxtani mashinalarda terish uni yig'ib olishning yeng samarali usullaridan biridir. O'zbekiston iqlim sharoitida paxtani to'liq ochilgani kutish imkoni yo'q, chunki kuzda ob-havoni yog'ingarchilik bilan kelishi yetishtirilgan hosil naviga tasir yetadi va shuning uchun paxta paxta terish mashina (PTM)si yordamida 2 marotaba terish orqali amalga oshiriladi. Ko'p yillik tajribalarni ko'rsatishicha O'zbekistonda paxta hosili 65-75 % ochilganda PTM orqali 1-mavsum o'tkaziladi. O'zbekistonda hozirgi kunda paxta xosilini mashinada terib olishda MX-1.8 dan keng foydalanilmoqda. Hozir kunda bu MX-1.8 vertikal shpindelli PTMsi Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodida ishlab chiqarilmoqda. PTM dalaga chiqqandan keyin ish unumi yuqori bo'lmayapti chunki terish apparatidagi shpindellarning aylanishlar tezligi barqaror emas. Hozirgi kunda paxta terish mashinalaridagi muammolaridan biri bu paxta terish apparatidagi shpindellar aylanish tezligi yetarli emasligidadir xattoki terish jarayonida bazi shpindellar aylanmayotganini ko'rishimiz mumkin, aylanishlar tezligining yetarli emasligiga bir qancha faktorlar tasir qilmoqda shulardan bittasi ishlab chiqarish korxonasida yig'ish davrida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklardir. Biz bu kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida apparat yig'ib tayyor holatga keltirilgandan keyin traktorga taqilmasdan oldin, terish apparatidagi shpindellarning aylanishlar sonini o'lchash maqsadida baraban ustiga o'rnatilgan o'lchov-nazorat qilish qurilmasini aylanishlar sonini o'lchash ustida o'z tadqiqot ishlarimizni olib bormoqdamiz. [1] Bu qurilmaning fotoelektrik sensor asosida shpindelli baraban aylanish tezligini nazorat qilish uchun qurilma blok sxemasini tushunchalarini keltirib o'tamiz. Fotoelektrik

datchikka asoslangan PTM ish shpindellarining aylanish tezligini kuzatish uchun qurilma. (1-rasm) qurilmaning blok diagrammasini ko'rsatadi. Qurilmada shpindel induktiv datchik (birlamchi) elementi 1, oldingi qabul qiluvchi (ikkilamchi) elementi 2, mantiqiy qayta ulash elementi 4, datchik 5, fotoelektrik, ikkinchi qabul qiluvchi (ikkilamchi) elementi 6, qayta o'rtacha tezlikni hisoblash bloki 7, impluslar hisoblagichi 8, deshifrador 9, raqamli indikator 10, axborotni boshlang'ich holatga keltirish 11, shpindellar 12, shpindelli baraban 13, qora va oq rangli sektor 14. Datchik 1, qabul qiluvchi (ikkilamchi) elementi 2 orqali induktiv datchik 1, shpindelli baraban 13 o'lchov muddatini nazorat qilish uchun sanoq bloki 3 ning kirishiga ulanadi, chiqishi mantiqiy qayta ulash elementning 4 birinchi kirishiga ulanadi, ikkinchisining kirish usuli fotoelektr datchik 5 chiqishi uchun qabul qiluvchi (ikkilamchi) elementi orqali 6 ga ulanadi, shpindelning aylanishi va kontaktlarning olib chiqishi va 4 ni o'rtacha tezlikni hisoblash bloki 7 orqali impluslar hisoblagich 8 kiritishi bilan ulanadi, ikkinchisining chiqishi dishefrator 9 orqali raqamli indikatorning 10 kiritilishi bilan ulanadi.

Qurilma quyidagicha ishlaydi: O'z o'qlari atrofida aylanadigan va shpindelli baraban bilan birga harakatlanadigan shpindellar (12) fotoelektrik datchik elementi (1) va fotoelektrik datchikdan (5) o'tib ketadi, shpindellar (12) o'tishi bo'yicha induktiv datchik elementidan (1) qabul qiluvchi elemen (2) ga o'tkaziladi va shpindelli baraban (13) ga ma'lum bir vaqt uchun, ya'ni shpindelli baraban (13) tezligini belgilash uchun (barabanning o'rtacha tezligi va aylanishini aniqlash uchun, raqamli indekator 10 navbati etarli bo'ladi), 13 shpindelli barabanni o'lchash uchun 3 sanoq blokining mantiqiy qayta ulash VA 4 elementi ochiladi.

1-rasm. Fotoelektrik sensor asosida shpindelli baraban aylanish tezligini nazorat qilish uchun qurilma bloki sxemasi

Fotoelektrik datchik (5) chiqarilgandan so'ng shpindel (12) ning yuzasida joylashgan qora va oq rangli sektor (14) qabul qiluvchi (ikkilamchi) elementi (6) tomonidan hosil qilingan va (2) mantiqiy qayta ulash elementi VA (4) ga mos keladigan shpindel (12) ning aylanish tezligiga mutanosib ko'rinishini keltirib chiqaradi. VA 4 elementining chiqishidan (12) aylanish tezligiga mutanosib bo'lgan o'rtacha tezlikni hisoblash bloki 7. Sistemaning maqsadi shpindelning 12 aylanish o'rtacha tezligi haqida ma'lumot olishdir. Sistemaning 7 o'rtacha tezlikni hisoblash bloki impluslar hisoblagich 8 kiritilishiga keladi. Raqamli displeyning chiqishi bitta barabanli shpindagi o'rtacha

aylanish tezligini ko'rsatadi. Bu qurilma bilan shpindellarning aylanish tezligini nazorat qilish uchun PTM ishlab chiqarish korxonalariga tavsiya qilinadi.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Устройство для контроля скоростей вращения шпинделей хлопкоборочной машины G 01 P 3/48, 3/489
2. Бородин И.Ф., Кирилин И.И. «Основы автоматики и автоматизации производственных процессов». М., 1977.
3. Азаров И.Н. Исследование процесса автоматического вождения хлопкоборочной машины: канд. тех. наук. - Ташкент, 1972. - 28 с.
4. Срибнер Л.А. Точность индуктивных преобразователей перемещений М., 1975
5. Ав.св.№991460 ,кл. G 07 C/10, Б.И.,№ 3, 1983.
6. Ав.св.№997060, кл. G 07 C/10 // F 01 D 46/18/, Б.И.,№ 58, 1985.
7. Ав.св.№1233054, кл. G 01 P 3/48, 3/489, Б.И.,№ 19, 1986.